

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 8, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 8, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2025-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Ўзбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шнукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул қотиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

Мўминова Маъсума Ғолиб қизи
ф.ф.д., (PhD) вб. доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистан)

Якуб Умар оғли
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джўраев Маматкул
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Балтабаев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Дўстмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Ўзбекистан)

Шнукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Ўзбекистан)

Муминова Масума Ғолиб қизи
PhD и.о. доцент

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarchodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammadov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

Mo'minova Ma'suma
PhD Acting Docent
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Tajibayeva Latofat Farxodovna TABIAT VA INSON MUNOSABATLARINING ADABIYOTDA AKS ETISHI.....	5
2. Syuy Myao КРАТКОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И РИТОРИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ В «ЗОЛОТОЙ ЦЕПИ» ЧЖАН АЙЛИН.....	9
3. Najmiyeva Po‘lotoy Tilavmurodovna O‘ZBEK VA YAPON TILLARIDA KELISHIK QO‘SHIMCHALARI VA YAPON TILIDAGI KELISHIK PARTIKULALARINING MORFOLOGIK HAMDA SINTAKTIK MOHIYATI.....	14
4. Lutfilloeva Faxriniso Maxmudovna ЯПОН МИЛЛИЙ МАФКУРАСИДА ТИЛ ОМИЛИ ВА УНИНГ ИДЕОЛОГИК КОНЦЕПЦИЯСИ.....	20
5. Shaniyazov Jenisbay Ungarbaevich TURKIY VA INGLIZ TILLARIGA MUSHTARAK SO‘ZLAR HAQIDA.....	25
6. Ergasheva Tursunoy Abdukaюmovna ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИФИ ВА SALES TAX АТАМАЛАРИНИНГ ПРАГМАЛИНГВИСТИК ҚИЁСИЙ ТАХЛИЛИ.....	29
7. Xolikov Bahodir DEV O‘ZBEK MIFOLOGIYASI DOMINANT OBRAZALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	34
8. Nilufar Abduraxmonova, Mahliyo Eshmamatova PARALLEL KORPUS ASOSIDA RAVISHDOSHLI BIRIKMALARNING SEMANTIKASI VA STRUKTUR MODELLARI TADQIQI.....	40
9. Hasanova Sevinch Hotam qizi THE MULTILEVEL STRUCTURE OF THE LANGUAGE SYSTEM AND ITS CONCEPTUAL INTERPRETATION IN TRANSLATION THEORY.....	52
10. Namazova Manzura Urakovna O‘ZBEK ADABIYOTIDA PSIXOLOGIZM (O‘ZBEK ROMANLARI ASOSIDA).....	58
11. Mavloнова Наргиза Алишеровна ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СООТВЕТСТВИЙ И ИДЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И ИХ СООТВЕТСТВИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	63
12. Ismailov Anvar Rustamovich CHET TILI O‘QITUVCHILARNING PEDAGOGIK KOMPETENSIYASINING MOHIYATI.....	70
13. Achilova Zuxra Qurbonovna “MALLA SAVDOGAR” DOSTONI VARIANTLARIDA AVAZXON BILAN BOG‘LIQ SAFAR MOTIVI VA VAQT KULTI.....	75
14. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Xoljurayeva Yulduz Sobir qizi O‘ZBEK TILIDAGI NORP OBYEKTLARINI BIOES ANNOTATSIYA SXEMASI ASOSIDA ANIQLASH.....	88
15. Kim Татьяна Сергеевна ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ НОВОСТНОГО ТЕКСТА КОРЕЙСКИХ ГАЗЕТ.....	96
16. Лазиза Джиянбаева РАНГ КОМПОНЕНТЛИ ТУРФУН БИРИКМАЛАР.....	102
17. Laziza Dzhiyanbayeva SOCIAL CHARACTERISTICS OF COLOR SEMANTICS.....	108
18. Makhammatkulova Diyora Nodirovna, Makhammatkulova Iroda Nodirovna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich DIGITAL FOOTPRINT AS A PHENOMENON OF MODERN EDUCATION.....	114

19. Boboyev Ulash Ne'matovich OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI TILINING LEKSIK IMKONIYATLARI (GAZETA TILI MISOLIDA).....	120
20. Файзуллаева Мохинорабегим Бехзодбек кизи СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЧЕВЫХ АКТОВ ИЗВИНЕНИЯ В КИТАЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	124
21. Rashidova Muxlisa, Sobirova Madina Mahmudjon qizi UNIVERSAL DEPENDENCIES MODELI DOIRASIDA SINTAKTIK ANNOTATSIYALANGAN KORPUSLARNI TAHLIL QILISH.....	129
22. Ишниязова Шахноз Ашировна МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ТОТЕМИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ XX ВЕКА: К ПРОБЛЕМЕ ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ БЛИЗОСТИ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА.....	135
23. Тошбекова Дилором Исмоиловна СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИРОНИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	143
24. Умурова Гузал Хотамовна ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА - ЗНАЧИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	149
25. Даминова Фазода Ирисовна ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	154
26. Усманова Салиха Юлдашевна ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ВВОДНО-МОДАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ.....	161
27. Hakimov Muxamadali Rafikovich ITALYAN TILIDA "ERKAKLIK" GENDER TUSHUNCHASINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TAHLIL.....	170
28. Lola Ibragimova INGLIZ VA O'ZBEK FRAZELOGIYASI: STRUKTUR-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLAR (SOG'LIQ-SALOMATLIK MAQOLLARI MISOLIDA).....	176
29. Nazirova Munisa Mirzakamalovna MODAL BIRLIKLARNING LINGVISTIK VA PRAGMATIK ASOSLARI.....	182
30. Sharipov Raufjon Elmurod o'g'li AKADEMIK G'ANIJON ABDURAHMONOVNING "TARIXIY SINTAKSIS" ASARIDA QO'SHMA GAPLAR EVOLYUTSIYASI.....	186
31. N.Z.Abduraxmonova, Salomat Otamurodova MASHINA TARJIMASI VA LINGVISTIK JARAYONLAR.....	191
32. Davlatova Hulkaroy Uktamovna BOLALARDA TIL VA TAFAKKURNING SHAKLLANISHI: LINGVOKOGNITIV YONDASHUVDA NAMOYON BO'LISHI.....	198

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Ismailov Anvar RustamovichSamarqand davlat chet tillar institute
dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

CHET TILI O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK KOMPETENSIYASINING MOHIYATI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.19322524>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada chet tili jarayonida samarali o'qitish strategiyalarning tahlili keltirilgan, shuningdek, oliy ta'lim o'qituvchilarning pedagogik kompetensiyasining elementlar tahlil qilingan. Bundan tashqari, chet tilini o'qitish jarayonida qo'llanilgan pedagogik texnologiyalarning samaradorligi tahlilga tortilgan. Muallif mustaqil ta'lim va o'z ustidan ishlash kabi masalalarni yoritib, ularning o'quv jarayonida bir-biriga bog'ligligini ko'rsatib bergan.

Kalit so'zlar: pedagogik kompetensiya, o'quv jarayoni, pedagogik texnologiyalar, pedagogik madaniyat, umumpedagogik bilimlar.

Исмаилов Анвар РустамовичКандидат филологических наук, доцент
Самаркандского государственного института иностранных языков

СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

АННОТАЦИЯ

В настоящей статье анализируются преимущества использования обучающих стратегий, а также элементов педагогической компетенции в процессе обучения иностранному языку. Более того, приводится анализ преимуществ использования современных педагогических технологий, используемых в учебном процессе. Автор уделяет внимание таким понятиям, как самообразование, самообучение и саморазвитие и показывает их взаимосвязь в процессе обучения.

Ключевые слова: педагогическая компетенция, учебный процесс, педагогические технологии, педагогическая культура, общепедагогические знания.

Ismailov Anvar RustamovichCandidate of philological sciences, Associated professor of
Samarkand State Institute of Foreign Languages

ESSENCE OF THE PEDAGOGICAL COMPETENCE OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS

ABSTRACT

The present article presents the analysis of the advantages of using effective teaching strategies in the process of teaching foreign language as well as the elements of pedagogical

competence of foreign language teachers in higher education system. Moreover, the advantages of implementing modern pedagogical technologies in teaching foreign language have been analyzed. The author pays attention to such terms as self-education, self-study and self-improvement and demonstrates their interrelation in teaching process.

Key words: pedagogical competence, teaching process, pedagogical technologies, pedagogical culture, general pedagogical knowledge.

Chet tillarni o'qitishning metodikasi nafaqat zamonaviy ta'lim metodlari va yondashuvlarga, balki ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligida hamda chet tili ta'limini to'g'ri tashkil etilishida muhim rol o'ynaydigan pedagogning kasbiy faoliyatiga ongli tarzda yangicha yondashuviga, uning pedagogik kompetensiyasi va pedagogik madaniyati darajasi kabilarga ham tayanadi. Bunda oliy ta'lim tizimida chet tili o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligining uzviy tarkibiy qismi sifatida pedagogik kompetensiyaning takomillashishiga yo'naltirilgan nazariy tadqiqotlarning o'tkazilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik madaniyatni takomillashtirilishi masalasi, uning rivojiga ta'sir ko'rsatuvchi komponentlar va omillarni o'rganish ham o'ta dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Umuman, pedagogik kompetensiya muammosining o'rganilishi asosan nolisoniy oliy o'quv yurtlari talabalari hamda maktab o'quvchilari uchun rus, ingliz va nemis tillari materialida amalga oshirilgan. Biroq, oliy ta'lim tizimida ingliz tili o'qituvchisining pedagogik kompetensiyasi va pedagogik madaniyatini takomillashtirish masalasi kam tadqiq etilgan. Shu tarzda, muayyan ishlar mavjudligiga qaramasdan, ushbu muammo ilmiy-metodik adabiyotlarda juda kam yoritilgan va uni nazariy hamda amaliy rejada yanada batafsil o'rganishga katta zarurat mavjud.

Ta'lim jarayonining asosiy maqsadi mehnat bozorida raqobatbardosh, kompetentli-layoqatli, mas'uliyatli, o'z kasbini mukammal egallagan hamda yaqin sohalar faoliyatidan xabardor bo'lgan, o'z ixtisosligi bo'yicha jahon standartlari darajasida samarali mehnat qilishga qodir, izchil tarzda komillikka, ijtimoiy va professional mobillikka intiluvchan yuqori malakali kadrlarni tayyorlashdan iborat.

Hozirgi zamonda oliy ta'lim tizimida har qanday nazariy yoki amaliy fanni o'qitish metodikasida pedagogik madaniyat katta rol o'ynaydi va uning tarkibiy qismi, birinchi navbatda, ma'naviy va moddiy qadriyatlar hamda o'quvchi shaxsini tarbiyalash va ijtimoiylashtirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat usullaridan iborat bo'ladi. Pedagogik madaniyat masalasi, shubhasiz, ilmiy-amaliy ahamiyatga ega, chunki pedagogik hamkorlik qiluvchi asosiy ikki obyektning – o'qituvchi va talaba/o'quvchilarning- estetik, ma'naviy hamda intellektual jihatlari bilan bog'liq.

So'ngra, keyingi o'rinda, talab etiladigan pedagogik ta'sir darajasida o'quv jarayonining to'g'ri kechishiga yo'naltirilgan pedagogning nutqiy faoliyati turadi. Pedagogik madaniyat shakllanishida o'ta muhim ahamiyat kasb etadigan pedagogning bilimi nazariy, metodologik hamda texnologik turlarga bo'linadi. Nazariy bilimlar pedagogga o'qitishning pedagogik kontsepsiyalarini tushunish va farqlay bilish imkoniyatini yaratadi. Pedagogik jarayonlarni idrok etish yo'llari metodologik bilimlar asosida sodir bo'ladi. Texnologik bilimlar pedagogga o'quv materialini yetkazishning usul va metodlarini qo'llashni o'rgatadi. Shuningdek, umumpedagogik bilimlar ham mavjud bo'lib, ular pedagogik faoliyatda namoyon bo'ladi, alohida fanlar bo'yicha mavjud bilimlar esa, amaliy bilimlar sirasiga kiradi. Tahlil qilingan pedagogik bilimlar turlarining o'zaro bir-birlari bilan aloqasini quyidagicha tasvirlash mumkin:

Yuksak pedagogik madaniyatga ega o'qituvchi quyidagi fazilatlar sohibi bo'ladi:

- pedagogik faoliyat bilan shug'ullanishdan zavq oladi;
- kasbiy malakasini oshirish maqsadida o'z ustida ishlaydi;
- faoliyatida ta'limning turli zamonaviy uslub va usullaridan, shuningdek kompyuter va pedagogik texnologiyalardan foydalanadi;
- auditoriyada qulay muhitni shakllantiradi va talabalar o'rtasida do'stona muhitni yuzaga keltiradi;
- o'z fanini yaxshi biladi va o'qitilayotgan fan doirasida o'quvchilarning qo'shimcha savollariga javob beradi;

- o'qituvchi shaxsiyati uchun zarur bo'lgan adolatlilik, ob'ektivlik, mehribonlik kabi fazilatlarga ega bo'ladi;

- talabalarning har qanday kutilmagan qiliqlariga sabr qila oladi;
- eng yuqori samaradorlikka erishish maqsadida o'quv jarayonini tashkil eta oladi;
- talabalarning ta'limga qiziqishini yuksaltiradi va o'qish ishtiyoqlarini rag'batlantiradi;
- ijodkorlik-kreativlik va tashabbuskorlik namoyish etadi hamda o'quv jarayoniga yangiliklar kiritadi va hokazo.

1-rasm. Pedagogik bilim turlari

Shunday qilib, pedagogik madaniyatning asosiy tarkibiy qismlari o'qituvchining pedagogik va shaxsiy fazilatlari, shuningdek, jamiyat va kasbiy faoliyatda normalarga rioya qilishni nazarda tutadigan shaxsning shaxsiy madaniyati bilan bevosita bog'liq bo'lgan kommunikativ madaniyatidir. O'qituvchining kommunikativ madaniyati hamkasblar va talabalar bilan hamkorlikda, pedagogik muammolarni hal qilishda va o'z-o'zini takomillashtirishda namoyon bo'ladi. U o'qituvchining kasbiy o'sishiga mos ravishda rivojlanadi. Chet tilining kommunikativ madaniyatini o'zlashtirish lingvistik, sotsiolingvistik va pragmatik tarkibiy qismlarni o'z ichiga olgan professional kommunikativ kompetensiyani takomillashtirish bilan yuzaga keladi. O'qituvchi ingliz tilida so'zlashuvchi xalqlarning kommunikativ me'yorlari va muloqot qoidalariga hamda milliy sharoit sharoitlariga moslasha olishi kerak. Shunday qilib, ingliz tilida so'zlashuvchi auditoriyada o'z fikrini bildirish mamnuniyat bilan qabul qilinadi va hech kim o'z fikrini yuklamasligi kerak, bu esa ba'zan o'zbek madaniyatidagi pedagogik o'zaro munosabatlarning o'ziga xos xususiyatiga zid keladi.

Pedagogik kompetensiyaning mazmuni quyidagi tarzda belgilanadi:

birinchidan, pedagogning umumiy madaniyatiga, ma'lumotni idrok etish va tahlil qilish qobiliyatiga, ta'limda aniq maqsadlarga erishishning to'g'ri metodlarini tanlay olishiga (bizning xolatda chet tillari bo'yicha) asoslanadi. Bu yerda shuningdek, dunyoqarash bo'yicha, falsafiy va ijtimoiy bilimlar jamlanmasi ham muhim hisoblanadi;

ikkinchidan, pedagogik kompetensiya professionalizm va zarur metodlarni tanlash hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish orqali amaliyotga nazariy bilimlarni tatbiq etish malakasi kabilarni, shuningdek, kommunikatsiya – muloqot ko'nikmalarini egallashni qamraydi;

uchinchidan, tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy vazifalarni milliy hamda xorijiy tajriba asosida amalga oshirish. Bunga pedagogning darsdan tashqari tadbirlarni amalga oshirish va talabalar bilan tarbiyaviy va ma'rifiy suhbatlar o'tkazish malakasini kiritish mumkin.

Pedagogik kompetensiya bir qator kompetentliklarni qamraydi:

1. Shaxs kompetentligi, bu fazilat pedagogik faoliyatni amalga oshira bilish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Boshqa so'z bilan aytganda, shaxs kompetentligi pedagogning umumiy madaniyatini, ziyolilik darajasini aks ettiradi.

2. Maqsadli kompetentlik, o'quv jarayoni yaratilgan ta'lim maqsadi va vazifalarini to'g'ri qo'yishga yo'naltiriladi. Maqsad kompetentligi moslanuvchan bo'lmog'i va talabalarning individual imkoniyatlariga mos ravishda namoyon bo'lmog'i lozim.

3. Motivatsiya kompetentligi, ta'lim samaradorligi natijalarini oshirishga ko'maklashuvchi talabalarning o'quv jarayonlaridagi ishtirokini rag'batlantirish va ularning o'qishga bo'lgan qiziqishlarini orttirish ko'nikmasidan iborat.

4. Professional kompetentlik, o'qituvchining nazariy va metodik tayyorgarligi, o'qitadigan fanini o'zlashtirganligi, pedagogik faoliyatni amalga oshirishi uchun zarur bilimlar "xazinasiga" egaligi, ta'lim vositalari hamda metodlarini to'g'ri tanlay bilishi kabilarga tayanadi. Pedagogik kompetensiya shakllanadigan kompetensiyalar jamlanmasini quyidagi chizma shaklida tasvirlash mumkin bo'ladi:

2-rasm. Pedagogik kompetensiyaning shakllanishi

Ta'kidlash joizki, ko'rsatilgan kompetentlik turlari o'zaro aloqador hamda pedagogik tajribani o'zida mujassamlashtiradi va o'qituvchining pedagogik fazilatlarini takomillashtirish o'qitish amaliyotida rivojlantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского педагогического университета, 2000. – 352 с.
2. Захарова О.С. Формирование педагогической компетентности у студентов в системе высшего юридического образования: Дисс. ... канд. пед. наук. – Хабаровск, 2007. – 17 с.
3. Зияева С.А. Совершенствование социолингвистической компетенции студентов языковых высших образовательных учреждений при обучении немецкому языку: Дисс. ... док-ра. пед. наук. – Ташкент: УзГУМЯ, 2019. – 331 с.
4. Рахмонов А.Б. Формирование профессиональной компетенции будущих учителей русского языка в самообразовательной деятельности: Дисс. док. пед. наук. – Ташкент, 2022. – 234 с.
5. Столярова Е.Л. Изменение субъективности организаторов образовательного процесса как условие эффективности самоактуализации студентов // Современные гуманитарные исследования, 2009. – № 5(30). – С. 180-182.
6. Ellis R. Corrective feedback and teacher development // L2 Journal, 2009. – Vol. 1. – P. 3-18.
7. Kamalja M.D., Khatik S.F., Hitesh T.G. Modern Approaches and Methods in Teaching English Language // International Journal of Research & Innovation. Double Blind Peer Review referred Journal, 2016. – Vol. 2. – Issue-3. – P. 6-13.
8. Makhkamova G.T., Alimov Ah. S., Ziyayev A.L. Classroom management // In the book: Innovative pedagogical technologies in the English language teaching. – Tashkent: Fan va texnologiya, 2017. – P. 174-180.
9. Randall M.M., Jane A.C. Learner-centered pedagogy: considerations for application in a

didactic course // The Professional Counselor, 2015. – Vol. 5. – Issue 3. – P. 379-389.

10. Richard Nordquist. Lexical Competence, 2019 <https://www.thoughtco.com/what-is-lexical-competence-1691114> мурожаатсанаси 11.09.2022

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА
INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000